

УДК.666.7:546.05

**ИЛСИМОН ЧЎКИНДИЛАРНИ МЕХАНИК ФАОЛЛАШТИРИШ
ҲИСОБИГА КЕРАМИК СОПОЛАКНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК
КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЎЗГАРИШИ**

Курызов З.М.

ИОНХАНРУЗ, г.Ташкент, ул.М.Улугбека 77а

Кадырова З.Р.

ИОНХАНРУЗ, г.Ташкент, ул.М.Улугбека 77а

Аблазова С.Н.Андижанский машиностроительный институт,
г.Андижан, ул.Бобуршоҳ 56**Камолдинова О.Б.**Андижанский машиностроительный институт,
г.Андижан, ул.Бобуршоҳ, 56

Abstract. Background. A number of studies is being carried out aimed at accelerating the firing process of ceramic masses due to mechanical activation, which saves energy and improves the quality of the product. In this regard, the leading scientific institutions of the world have achieved a number of scientific results.

Key words: loess-like rocks, glass powder, mechanical activation, grinding, granulation, mineralogical composition, pressing, mechanical strength, firing.

Калит сўзлар: илсимон чўкинди жинслар, микрокремнзём кукуни, механик фаоллаштириш, янчиш, донадорлик, минералогик таркиб, пресшлаш, механик мустахамлик, пишириш.

Ключевые слова: илистых отложения, отхода микрокремнеёма, механоактивация, измельчение, грануляция, минералогический состав, прессование, механическая прочность, обжиг

Реферат. Муаммони қўйилиши: Механик фаоллаштириш ҳисобига керамик массаларни пишириш жараёнини жадаллаштириш ва шунинг ҳисобига энергия ресурсларини тежаш ва олинадиган маҳсулотни сифатини яхшилаш устида бир қатор тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бу борада дунёнинг етакчи илмий муассасалари томонидан бир қатор илмий натижаларга эришилган.

Шу билан бирга Республикамизда бу соҳада олиб борилаётган илмий тадқиқот ишларининг салмоғи камлигини қайд қилиб ўтамиз.

Тадқиқот мақсади: Илсимон чўкинди жинс асосида олинадиган керамик буюмларни сифатини яхшилаш ва таннархини камайтириш мақсадида хомашёни механик фаоллаштириш усулини қўллаш имкониятларини таҳлил қилишдан иборат.

Тадқиқот методлари: Тажриба экспериментлари замонавий физик-кимёвий тадқиқот усуллари асосида, жумладан лазер дифракция, рентгенфазали ва электрон -микроскопик ҳамда физик-механик таҳлил усулларини қўллаб олиб борилган

Тадқиқотнинг илмий янгилиги: Илсимон чўкинди жинсни механик фаоллаштиришнинг мақбул шароитлари ўрганилиб, илсимон жинс ва микрокремнезём чиқиндисини аралашмасини янчиш ҳисобига механик ишлов беришда илсимон заррачалар миқдорини 63,7%, чангсимон заррачалар миқдорини 28,25% ошишига, кумсимон заррачаларни 58,7% га камайишига олиб келади. Бу массанинг технологик хоссалари ўзгаргани, жумладан пластиклик сони 5 дан 10,4 гача, ярим маҳсулотни сиқилишга чидамлилиқ чегараси 1,09 дан 1,24 МПа гача ўзгаргани кузатилди.

Олинган натижалар: Илсимон чўкинди жинсларни майдалашда шарли тегирмонларда янчишнинг мақбул шароити 120 дақ. Илсимон чўкинди жинс ва микрокремнезём қуқунини янчиш ҳисобига механик ишлов бериш илсимон заррачалар миқдорини 63,7%, чангсимон заррачалар миқдорини 28,25 % ошишига, кумсимон заррачаларни 58,7% га камайишига олиб келди. Бунда хомашёнинг қисман аморфлашиши рентгенфазали таҳлил усули орқали

кузатилди. Илсимон жинс ва микрокремнзём кукуни асосидаги омихтани янчиш даврини ошиб бориши (30 дан 120 дақ. га қадар) шакллантирилаётган массани пластиклигини яхшиланишига олиб келади (94,6 % ли). Бунда ярим маҳсулотни сиқилишга нисбатан чидамлилиқ чегараси ҳам ошиши (86,5%), маҳсулотни пишириш ҳароратини 50°C га пасайтиришга эришиш мумкинлиги кузатилди.

Ўзига хослиги:

- илсимон чўкинди жинс асосидаги хомашё аралшмасини механик фаоллаштириш ҳисобига 120 дақдавомида янчиш ҳисобига кукуннинг солиштирма сирт юзаси 1620 дан 2310 см²/г гача ўзгариши, керамик массани технологик хоссаларини яхшилаш имкони мавжудлиги исботланган;

- механик фаоллаштириш ҳисобига олинган массани пишириш вақтини 60 дақиқага қадар камайтириш ва пишириш ҳароратини 50°C гача пасайтирилган маромларда сифат кўрсаткичлари давлат стандарти ГОСТ 530-2019 талабларига мос келувчи маҳсулот олиш имконияти мавжудлиги кўрсатилиб ўтилган.

Реферат Постановка задачи: проводится ряд исследований, направленных на ускорение процесса спекание керамических масс за счет механической активации, что позволяет экономить энергоресурсы и улучшить качество получаемой продукта. В этой связи ведущими научными учреждениями мира достигнут ряд научных результатов.

В то же время мы отмечаем низкий уровень научных исследований в этой области в нашей стране.

Цель исследования: заключается в проведение анализа о возможности использования метода механоактивации сырья с целью повышения качества и удешевления керамических изделий на основе илистых отложения.

Методы исследования: Эксперименты основаны на современных методах физико-химических исследований, включая лазерную дифракцию, рентгеновский и электронно-микроскопический исследований, а также стандартных физико-механических анализов.

Научная новизна исследования: Изучены оптимальные условия механоактивации илистых отложения, что приводит к увеличению количества глинистых частиц на 63,7%, пылевых частиц на 28,25%, уменьшению количества песчинок на 58,7%. Было замечено, что технологические свойства этой массы изменились, в том числе количество пластичности с 5,0 до 10,4 а предел прочности на сжатие полуфабриката с 1,09 до 1,24 МПа.

Полученные результаты: Оптимальные условия измельчения в лабораторной шаровой мельнице для помола илистых отложения - 120 мин. Механическая обработка за счёт помола илистых отложения и отхода мекрокремнзёма привела к увеличению количества глинистых частиц на 63,7%, пылевидных частиц на 28,25% и песчаных частиц на 58,7%. В этом случае наблюдалась с помощью рентгенофазового анализа частичная аморфизация сырья. Увеличение времени измельчения смеси на основе илистых отложения и отход микрокремнзёма (с 30 до 120 мин) приводит к повышению пластичности формируемой массы (94,6%). В то же время было замечено, что прочность полуфабриката на сжатие может быть увеличена (86,5%), а температура приготовления продукта может быть снижена на 50°C.

Особенности:

- Доказано, за счёт механической активации наблюдается изменение удельной поверхности порошка от 1620 до 2310 см²/г. Также, при этом установлены ходе измельчение сырьевой смеси на основе илистых отложения в течение 120 минут, возможно улучшение технологических свойств керамической массы;

- появиться возможность сократить время приготовления массы за счет механической активации до 60 минут и снизить температуру приготовления до 50°C, возможно получение продукции, соответствующей требованиям ГОСТ 530-2019 по сниженной себестоимости.

At the same time, we note the low level of scientific research in this area in our country.

Purpose. The possibilities of using the method of mechanical activation of raw materials in order to improve the quality and reduce the cost of ceramic products based on silt deposit's rocks have been analyzed.

Methodology. Experiments are based on modern methods of physical and chemical research, including laser diffraction, X-ray and electron microscopic, as well as physical and mechanical analysis.

Originally. The optimal conditions for mechanical activation of silt deposits' rocks have been studied, which leads to an increase in the amount of clay particles by 63.7%, dust particles by 28.25%, and a decrease in the number of sand grains by 58.7%. It was noticed that the technological properties of this mass changed, including the amount of plastics from 5 to 10.4, the compressive strength of the semi-finished product from 1.09 to 1.24 MPa.

Findings. Optimal grinding conditions in ball mills for crushing loess-like rocks is 120 min. Mechanical processing by grinding fine rock and glass powder led to an increase in the number of clay particles by 63.7%, dust particles by 28.25% and sand grains by 58.7%. In this case, partial amorphization of the raw material was observed using X-ray phase analysis. An increase in the grinding time of a mixture based on loess-like rocks and glass powder (from 30 to 120 min) leads to an increase in the plasticity of the formed mass (94.6%). At the same time, it has been observed that the compressive strength of the semi-finished product can be increased (86.5%) and the cooking temperature of the product can be reduced by 50°C.

Highlights:

- It has been proven that the specific surface of the powder varies from 1620 to 2310 cm²/g. Due to the mechanical activation of the raw material mixture based on loesslike rocks within 120 minutes, it is possible to improve the technological properties of the ceramic mass;

- It is possible to reduce the cooking time of the mass due to mechanical activation to 60 minutes and to reduce the cooking temperature to 50°C at discounted prices, it is possible to obtain products that meet the requirements of State standard 530-2019.

Введение. Европейские производители строительной керамики начали внедрять процесс сухого измельчения сырья с целью повышения качества продукции [1, 2]. В результате измельчения массосмеси происходит разрушение твердых агломератов, по крайней мере происходит частичное аморфизации массы и возникают структурные дефекты, в результате которых образуются новые активные частицы и улучшаются технологические свойства сырья [3-5]. В процессе измельчения минералов в них наблюдается структурная и химическая перестройка, которая изменяет длину и углы межатомных связей. В структуре минералов в массе наблюдается большое количество точечных дефектов, дислокаций, деформаций решетки. В то же время в этом процессе связи между фрагментами в структуре разрываются, и часть массы переходит в рентгеноаморфное состояние. Стороженко Г.И. и др. [6], исследованиях Ю.А. Коротков и В. В Сорокина [7] измельчение смеси керамической массы приводит к уменьшению размеров зерен в ней, увеличению удельной поверхности и одновременно к увеличению активности сырья в процесс термообработки сырья.

В источнике, опубликованном И.И. Морозом [8], наличие карбонатных соединений с массовым содержанием более 0,32 мм приводит к образованию трещин и «вздутий» в изделии, и для предотвращения этого автор указывает на необходимости образование мелких гранул в смеси. Во время измельчения породы она активизируется из-за усадки частиц, наблюдается образование оксида железа (III) с образованием оксида железа (II), который ускоряет его взаимодействие с кремнеземом и приводит к образованию шпинельсодержащих силикатов [9].

В наших экспериментальных исследованиях мы использовали лабораторную шаровую мельницу для помола сырья. В качестве помольного элемента использовались уралитовые шары.

Процесс измельчения сырьевой смеси проводился в 2 этапа. Первоначально измеренную породу для измельчения загружали в шаровую мельницу измельчали

на половину общего времени измельчения. Затем отмеренный стеклянный порошок загружали в шаровую мельницу и проводили совместный процесс измельчения. Процентное содержание каждой фракции находили по методу, предложенному Рутковским. В таблице 1 представлены результаты исследования влияния продолжительности измельчения на взаимное соотношение глинистой, песчаной и пыльной фракций.

Таблица 1

Изменение гранулометрического состава сырьевой смеси в зависимости от режима измельчения

Продолжительность помола, мин	Содержание, масс.%			Удельная поверхность, см ² /г
	Глинистые частицы (0,005 мм и менее)	Пылевидные частицы (0,005-0,05 мм)	Песчаные частицы (0,05-1 мм)	
30	12,57	43,45	43,93	1620
60	13,58	58,24	28,18	1870
90	16,32	60,56	23,12	2200
120	20,01	61,12	18,87	2380
150	13,05	67,31	19,64	2310

Анализ полученных результатов показал, что проведение измельчения до 120 минут приводит к увеличению количества глинистых и пыловатых частиц в массе.

Механическая обработка за счет измельчения породы и стеклянного порошка приводит к увеличению количества глинистых частиц на 63,7%, пыловатых частиц на 28,25%, к снижению песчаных частиц на 58,7%, увеличению дисперсности массы относительно исходного сырья.

Измельчение сырьевой смеси до 150 минут приводит к увеличению количества пылевых частиц в ее составе, при этом количество глинистых частиц уменьшается. При этом наблюдается увеличение количества песчаной фракции.

Это соответствует правилу Ле Шателье, то есть явление конгломерации наблюдается, когда частицы прилипают друг к другу за счет сил адгезии [10].

Динамику изменения фракций после процесса измельчения в течение 120 минут исходного образца изучали на лазерном дифракционном анализаторе марки ANALYSETTE 22 Nano Tec plus. Полученные результаты представлены на следующих гистограммах (см. Рис.1.)

а)б)

Рис.1 Гистограмма изменений гранулометрического состава в процессе помола композиции “лёссовидная порода (80%) + стеклянный порошок (20%)”

(а) исходный образец; б) образец после 120 минутной механической активации

Полученные результаты согласуются с мнением авторов источника[11]. На рисунке 2 показаны результаты рентгенофазового анализа массы, исходного и после механической активации в течении 90 и 120 минут.

Рис. 2. Результаты рентгеноструктурного анализа исходного (1) и механически активированного в течении 90(2) и 120 (3) мин. композиции “лёссовидная порода (80%) + стеклянный порошок (20%)”.

В результате взаимного сравнения РФА линий исследованных образцов можно отметить следующее:

- рентгеноаморфность материала увеличивается за счет увеличения времени измельчения;
- из-за измельчения материального состава происходит резкое уменьшение размеров его частиц;
- По результатам рентгенофазового анализа с увеличением продолжительности измельчения на линиях рентгеноструктурного анализа наблюдается сглаживание дифракционных пиков, характерное для монтмориллонита.

Визуальный анализ образцов, полученных путем обжига масс исходных и измельченных композиций в одинаковых условиях термообработки, показал, что образцы, полученные на основе измельченной массы, имели высокую

степень созревания, поверхность была гладкой и звук при ударах металлом был относительно звонким.

На рис. 3 представлены электронно-микроскопические снимки образцов исходной и механически активированной массы после обжига, полученной на основе лёссовидной породы (80%) и стеклянного порошка (20%) .

а)

б)

Рисунок 3. Электронно-микроскопические снимки обожжённых образцов из композиции «лёссовидная порода (80%) и стеклянный порошок (20%) а) образец, полученный из исходной композиции; б) образец, полученный механоактивированной композиции (время помола 120 минут)

Анализ полученных снимков показывает следующее:

- Форма измельченных частиц близка к форме шара, а после формования наблюдается высокая плотность. Это согласуется с мнениями, высказанными в источнике [12];

- Продолжение периода измельчения до 120 минут уменьшает количество крупных частиц почти в 2 раза, улучшает качество получаемого прессового порошка, уменьшает пустоты внутри массы, увеличивает плотность массы, загруженной на пресс-форму, в результате в плотном полуфабрикате образование дефектов снижено.

Результаты изменения технологических параметров образцов, сформированных полусухим способом из смеси на основе лёссовидной породы и стеклянного порошка, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Керамико-технологические свойства полуфабрикатов.

Продолжительность помола, мин.	Влажность пресования, %	Число пластичность	Воздушные усадка, %	Предел прочности при сжатии, МПа
30	7	5,5	2,5	1,09
60	8	6,7	2,54	1,15
90	9	9,5	2,86	1,24
120	10	10,7	3,01	1,26
150	11	10,4	3,05	1,24

Из данных, приведенных в таблице 2 видно, что увеличение времени измельчения смеси на основе лёссовидной породы и стеклянного порошка (с 30 до 120 мин) приводит к повышению пластичности формируемой массы (94,6%), при этом наблюдается повышение прочности полуфабриката на сжатие (86,5%).

В образцах измельчённых в течении 150 мин. мы видим, что технологические свойства керамической массы снижаются, причина этого может быть связана с увеличением массового содержания пылеватых и песчаных частиц, за счёт образования зазоров между частицами. Эти полости могут быть частично заполнены частицами глины, а оставшаяся часть - воздухом [12]. Напротив, воздух в полостях препятствует образованию полутвердого вещества. Это нашло отражение в проведенных нами исследованиях, о чем свидетельствуют трещины, образовавшиеся на поверхности взятых образцов (рис. 4).

Рис. 4. Снимки обожжённых образцов из композиции “лѣсовидная порода (80%) и стеклянный порошок (20%)” исходного (а) и из массы измельчённого в течении 150 мин.

На основании полученных результатов можно указать следующее:

- измельчение исходной композиции в течение 150 минут не целесообразно, так как это приводит к увеличению количества пылеватых и песчаных фракций в массе, что приводит к образованию в массе пустот, которые необходимо сформировать. Это приводит к образованию дефектов в образцах, отобранных после процесса формования;

- продление периода измельчения до 150 минут экономически нецелесообразно, так как процесс увеличивает потребление энергии и стоимость продукции;

- Продолжение перемешивания масс до 120 минут позволяет получить пресс-порошок с приемлемой площадью поверхности 2380-2450 см²/г, предложенный состав формируемой массы позволяет формировать полуфабрикаты без различных дефектов и с достаточной механической прочностью.

Нами также, исследованы физико-механические свойства обожжённых образцов полученных из массы измельчённых в разных временем помола (90 и 120 мин.) и в температурных диапазонах- 900, 950 и 1000°C. Результаты исследования физико-механических свойств исследованных образцов представлены на рисунке 5.

Рис.5. Физико-механические свойства керамического черепка на основе композиции “лессовидная порода (80%) и стеклянный порошок (20%)”

а) обожённые образцы после помола 90 мин.; б) обожённые образцы после помола 120 мин.

В заключение следует отметить, что механическая активация композиции состоящей из лёссовидной породы и стеклянного порошка, который относится к грубодисперсным системам достигается путём помола в течении 120 мин. Предложенный способ позволяет ускорить ряд технологических процессов в

производственных условиях. При этом имеется возможность изменить качество получаемой продукции в положительную сторону и снизить температуры обжига на 50°C.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Rheology applied to ceramics (theory and practice) / ed. by L. Boscardin. – Modena: SALA, 2006. – 473p.

2. Ovchinnikov, N.L. Effect of mechanical activation of montmorillonite on the intercalation efficiency of polyhydroxyaluminumcations in the formation of pillar structure / N.L. Ovchinnikov, V.V. Arbuznikov, A.P. Kapinos et al. // Nanotechnologies in Russia. – 2015. – Vol. 3. – P.254–260.

3. Лесовик В.С., Строкова В.В., Володченко А.А. Влияние наноразмерного сырья на процессы структурообразования в силикатных системах // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. — 2010. - № 1. -С.13-17.

4. Babayev Z. K. [идр.]. Waste of ceramic brick as a raw material for the production of restoration materials of architectural monuments // восточноевропейскийнаучныйжурнал № 56. 2020. С. 63–66.

5. Lesovik V. S., Babayev Z. K. [идр.]. Analysis of the Causes of Brickwork Efflorescence in the Aral Sea Region // Glass and Ceramics . 2020. № 7–8 (77). С. 277–279.

6. Стороженко Г.И. Опытнo–промышленная апробация технологии тонкого помола минерального, техногенного и закарбонизированного глинистого сырья для производства стеновой керамики / Г.И. Стороженко, В.Д. Чивелев, Н.Г. Гуров, Л.В. Котлярова // Строительные материалы. – 2012. – № 5. – С.48–51.

7. А.с. 1719077 РФ. Устройство для измельчения и сушки / Ю.А. Коротков, В.Н. Сорокин // Бюл. – 1992. – № 10. – С.22.

8. Мороз И.И. Технология строительной керамики. Учебное пособие / И.И. Мороз. – М.: ЭКОЛИТ, 2011. – 384с.

9. Салахов А.М. Строительная керамика на основе высокодисперсных композиций/А.М.Салахов,Г.Р.Туктарова,В.П.Морозов//Строительные материалы. – 2006. – № 12. – С. 8–9.

10. Нариков К.А. Исследование свойств стеновой керамики с использованием механоактивированной композиционной добавки / К.А. Нариков, А.У. Жанторе // Молодой ученый. - 2015. - №20. - С.49–51.

11. Андрюшкова О.В. Механохимия создания материалов с заданными свойствами: учебное пособие / О.В. Андрюшкова, В.А. Полубояров, И.А. Паули. – 2-е изд.– Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. – 352с.

12. ЮшкевичМ.О.Технологиякерамики/М.О.Юшкевич,М.И.Роговой. Москва: Книга по Требованию, 2012. – 348с.

13. Kabulova, L., Orazimbetova, G., & Abdullaeva, B. (2023). Research corrosion of cements with a new hydraulic additive. In E3S Web of Conferences (Vol. 383, p. 04017). EDP Sciences.

14. Nimchik, A., Usmanov, K., & Orazimbetova, G. (2022, June). The study of the processes of metal chloride chlorination upon receipt of agloporite based on copper-containing flotation tailings. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1). AIP Publishing.

15. Orazimbetova, G. (2020). Reactivity of Raw Materials for Optimization of Portland Cement Clinker Composition (No. 2885). EasyChair.

16. Оразымбетова, Г. Ж., & Искандарова, М. (2018). Исследование новых видов сырьевых материалов Каракалпакстана для производства портландцемента. *Universum: технические науки*, (5 (50)), 24-27.